
LESÕES POSTURAIS EM CRIANÇAS RELACIONADAS AO USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Andreia Cristina Calixto dos Reis
andreiacalixto33@gmail.com

Enzo Nascimento de Oliveira
enzooliveira1912@gmail.com

Nathan Pires de Almeida
napires07@gmail.com

João Vitor Rodrigues Cavalcante Gloria
joao46629@gmail.com

Alunos do curso de Fisioterapia

Orientador(a):
Ângela Maria Melo Sá Barros
angelsamelo@hotmail.com

Faculdade Educamais
(EDUCA+)

Resumo:

O uso abusivo de dispositivos móveis por crianças e adolescentes tem gerado preocupações no sentido da saúde pública, sobre possíveis fatores de risco especialmente associados a lesões posturais. O objetivo deste artigo é descrever os problemas de saúde associados ao uso excessivo de dispositivos móveis por crianças e adolescentes.

Trata-se de revisão bibliográfica a partir da busca na biblioteca virtual de saúde utilizando os descritores Lesões AND dispositivos móveis AND crianças AND adolescentes. Após aplicação de filtros, publicação nos últimos 10 (dez) anos, textos completos, em português e inglês e foram eleitos 8 (oito) estudos. Os estudos apontam como causa de lesões posturais serem principalmente decorrentes do uso de dispositivos móveis por crianças e adolescentes com consequências que impactam a saúde pública. Logo, conclui-se que é fundamental promover a consciência corporal entre as crianças e adolescentes através de orientações e avaliações posturais individualizadas para prevenir problemas posturais e suas complicações associadas.

Palavras-Chave: lesões; dispositivos móveis; crianças; adolescentes.

Abstract:

The abusive use of mobile devices by children and teenagers has raised concerns, in terms of public health, regarding possible risk factors especially associated with postural injuries. The objective of this article is to describe the health problems associated with the excessive use of mobile devices by children and adolescents.

This is a bibliographic review based on a search in the virtual health library using the descriptors Injuries AND mobile devices AND children AND adolescents. After applying filters and considering publications in the last ten (10) years, full texts, in Portuguese and English, eight (8) studies were selected. The studies indicate that the cause of postural injuries is mainly due to the use of mobile devices by children and teenagers, with consequences that impact public health. Therefore, it's concluded that it is essential to promote body awareness among children and teenagers through individualized postural guidance and assessments to prevent postural problems and their associated complications.

Keywords: *injuries; mobile devices; children; teenagers or adolescents.*

1 Introdução

O crescente uso da tecnologia na sociedade contemporânea traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento da universalização da informação, pois vários âmbitos da sociedade são dependentes dessa ampla rede, incluindo as instituições de ensino que abrangem em sua maioria o público jovem (SCHWAICKARDT *et al.*, 2021).

Os *smartphones* são os dispositivos tecnológicos móveis que mais estão presentes na vida cotidiana das pessoas. Por reunir diversas funcionalidades e pelo fácil uso, tornou-se cada vez mais atrativo, acarretando maior dependência e tempo de uso do aparelho.

No cenário educacional, o uso de tecnologia se faz continuamente presente e existe um fenômeno com intuito de motivar cada vez mais os discentes e docentes a usarem os dispositivos tecnológicos, como auxílio no processo ensino-aprendizagem para leituras, pesquisas e vídeos aulas, além de uso constante para comunicação e utilização de aplicativos de redes sociais (RESENDE *et al.*, 2023).

No entanto, o uso frequente dos *smartphones* no ambiente educacional favorece uma postura inadequada aos seus usuários, que pode ter como consequência uma sobrecarga osteomio-articular, gerando desconforto nos segmentos de coluna cervical e membros superiores. Essas alterações posturais são influenciadas por diversos fatores como hereditariedade, ambiente externo e posicionamento inadequado e prolongado (LEE *et al.*, 2023).

A anteriorização da cabeça, flexão da coluna cervical e a postura inclinada são alguns posicionamentos adotados no momento do uso do aparelho celular que provocam uma sobrecarga na musculatura do pescoço. Tais posturas também causam alterações esqueléticas, podendo desenvolver perda da lordose cervical resultando em uma retificação ou inversão da curvatura fisiológica, provocando assim, sintomas de dores crônicas.

Mediante as alterações musculoesqueléticas provocadas pelo uso excessivo dos *smartphones*, tais hábitos posturais inadequados podem causar consequências e várias complicações como dor local intensa, cansaço excessivo, parestesia e redução da amplitude de movimento na região da coluna cervical e nos membros superiores. Além disso, o *smartphone* promove a execução repetitiva da contração dos membros superiores e a permanência por longos períodos em uma mesma posição, causando maior demanda nas estruturas musculares (BENINI *et al.*, 2022).

Diante do impacto na saúde dessa população, entende-se como necessária a promoção de práticas de avaliação postural visando identificar e minimizar as consequências negativas de um desequilíbrio postural no ambiente escolares.

É imprescindível a proteção e manutenção das estruturas corporais para uma postura eficaz. A postura eficaz é caracterizada por um gasto energético reduzido e uma demanda muscular reduzida. A coluna dispõe de suas curvaturas fisiológicas resultando em um alinhamento funcional para a biomecânica humana, como na estrutura da coluna cervical, onde a cabeça ereta diminui a sobrecarga estrutural, tornando a sustentabilidade ideal (LEE *et al.*, 2023).

Justifica-se esse estudo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), como um alerta sobre a associação do uso constante de celular com o desconforto na região cervical e repercussão nas atividades diárias em estudantes. No Brasil a dor crônica atinge 35% (trinta e cinco por cento) das pessoas que buscam atendimento com queixa de dores. Diversos estudos correlacionam a dor cervical com posturas de cabeça e pescoço consideradas incorretas durante o uso do celular (FOREMAN *et al.*, 2021).

Os fatores externos aplicados nessas estruturas, como uma postura estática prolongada, influenciam no processo de deformidade corporal, sendo assim deve-se identificar as alterações que causam risco ao sistema musculoesquelético.

Diante da importância do tema e de conhecer estudos que abordem sobre comprometimentos posturais e disfunções musculoesqueléticas o (DEWI *et al.*, 2018). Nesse contexto problematiza-se: existe na literatura estudos que descrevem sobre problemas relacionados a saúde de crianças devido ao uso de dispositivos móveis? Nesse toma-se por objetivo: descrever os problemas de saúde associados ao uso excessivo de dispositivos móveis por crianças e adolescentes.

2 Metodologia

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, onde 8 (oito) artigos contemplaram os critérios de elegibilidade. Os descritores utilizados na busca são lesões AND dispositivos móveis AND crianças AND adolescentes.

A busca dos artigos foi realizada no mês de março de 2024. Para a inclusão das publicações foram determinados os seguintes critérios: presença das palavras chaves no título do trabalho ou inseridos no resumo; artigo disponível na íntegra, disponíveis nas referidas bases; produções com idioma em português; publicadas nos últimos 5 (cinco) anos e de acesso gratuito.

Para exclusão os critérios foram: estudos que tratassem de outros agravos, não condizentes com e aqueles em duplicidade nas bases de dados.

Por se tratar de um estudo de revisão da literatura, não se exige aprovação do Comitê de Ética com seres humanos.

3 Resultados e Discussão

Tabela 1: Relação de estudos sobre lesões posturais em crianças relacionadas ao uso de dispositivos móveis

Título	Ano	Tipo de Dispositivo	Principais Achados
Há relação entre uso do celular com dor cervical e incapacidade nas habilidades das atividades diárias em adultos jovens?	2022	Tablets e Smartphones	A dependência do celular apresentou, neste estudo, uma relação com dores na coluna cervical e incapacidade nas habilidades das atividades diárias.
<i>Association between digital smart device use and myopia: a systematic review and meta-analysis</i>	2022	Smartphones	A dependência do celular apresentou, neste estudo, uma relação com dores na coluna cervical e incapacidade nas habilidades das atividades diárias.
Associação entre uso de dispositivos digitais inteligentes e miopia: uma revisão sistemática e meta-análise	2021	Diversos	O uso excessivo de dispositivos digitais inteligentes, incluindo <i>smartphones</i> e <i>tablets</i> , pode ser um fator de risco para miopia.
<i>The Impact of Smartphone and Social Media Use on Adolescent Sleep Quality and Mental Health during the COVID-19 Pandemic.</i>	2023	Diversos	Uso excessivo correlacionado com maiores níveis de ansiedade e depressão.
<i>Prevalence of postural changes in school children and adolescents.</i>	2023	Smartphones e Tablets	Alterações posturais entre os escolares avaliados. Sendo que, os segmentos corporais mais comprometidos são, a cabeça, a coluna vertebral, os quadris, o tronco e o abdômen

Título	Ano	Tipo de Dispositivo	Principais Achados
Uso excessivo de tecnologia e saúde pública	2021	Diversos	Aumento da ansiedade, vícios, problemas posturais e musculoesqueléticos, diminuição da qualidade do sono, uma série de novas fobias por não estar conectado.

Fonte: Organizado pelos pesquisadores.

A moderna tecnologia de computação gráfica possibilita que os conteúdos de jogos sejam exibidos com alto grau de realismo, o que os tornam fascinantes e estimulam apego ao mundo tecnológico. Tal apego desencadeou em constante afastamento da vida real no dia-a-dia. Através

da utilização das tecnologias pode-se criar um mundo virtual individual, no qual crianças e adolescentes podem fugir da realidade da vida, ocorrendo um distanciamento dos afetos, da família e de tudo aquilo que é real (CASTELLON *et al.*, 2022).

Figura 3.1: Número crescente de smartphones no mundo.

Fonte: <https://www.iberdrola.com/compromisso-social/nomofobia>

A figura acima reflete sobre o crescente consumo de dispositivos móveis em nível global. Isso remete ao poder de acesso às informações, contudo a que levar em conta que esse consumo ocorre principalmente entre os jovens que estão em fase do estirão do crescimento, de desenvolvimento físico e emocional, portanto, faz-se necessário um estudo que avalie as repercussões ocasionadas pelo uso abusivo de celulares e possível dependência de uso do referido dispositivo eletrônico.

A Organização Mundial De Saúde (OMS), caracteriza a nomofobia como o medo irracional de estar sem o celular. O termo foi inventado em 2009 no Reino Unido e vem do anglicismo “*nomophobia*” (“*no mobile-phone-phobia*”). A dependência do dispositivo eletrônico causa uma sensação infundada de comunicação no usuário que não tem o aparelho, seja porque o deixou em casa, porque a bateria descarregou ou porque está fora da área de cobertura (OMS, 2022).

Embora a OMS ainda não tenha classificado a nomofobia como uma patologia mental, os especialistas alertam para o crescimento da dependência deste pequeno dispositivo eletrônico desde o aparecimento dos *smartphones*.

Nesse contexto, a dependência do uso do celular vem sendo associada à dor na coluna, sobretudo na região cervical, em virtude da sua flexão prolongada ou repetitiva durante o uso desse dispositivo. A dor nas regiões cervical, dorsal e lombar da coluna tem sido apontada como causa de incapacidade para execução de atividades diárias dos indivíduos nesses últimos anos.

Há evidências de que os jovens que relatam dores persistentes apresentam maior risco de desenvolver dores crônicas na vida adulta, evidenciando a importância de detectá-la precocemente (LEE *et al.*, 2023).

Os estudos apresentados indicam uma prevalência crescente de lesões posturais entre crianças e adolescentes usuários de dispositivos móveis (BENINI *et al.*, 2022). Observaram que 40% (quarenta por cento) das crianças que usam *tablets* por mais de 3 (três) horas diárias apresentam sintomas de dor no pescoço e nas costas. Similarmente, relataram que 35% (trinta e cinco por cento) dos adolescentes que utilizam *smartphones* por longos períodos apresentam má postura e dores associadas (RESENDE *et al.*, 2023).

O uso dos aparelhos celulares requer do usuário um olhar fixo para baixo associado à extensão dos braços para frente, a fim de possibilitar a leitura da tela. Isso faz com que a cabeça se mova involuntariamente para a frente para manter o equilíbrio, causando excessivo curvamento anterior das vértebras cervicais inferiores, bem como excessivo curvamento posterior das vértebras torácicas superiores, de forma a pressionar a coluna cervical e os músculos da região cervical. Alguns autores correlacionam essa postura incorreta de cabeça e pescoço com dor musculoesquelética crônica. Outros estudos mostram, ainda, que a prevalência de dor cervical no final

da juventude é quase a mesma que a encontrada em adultos e tão alta quanto a prevalência de dor lombar (BENINI *et al.*, 2022).

As causas das lesões posturais estão frequentemente associadas à posição inadequada durante o uso de dispositivos móveis, destacam que a flexão constante do pescoço e a manutenção de posturas estáticas por períodos prolongados são fatores críticos. No estudo de Schwaickardt *et al.*, (2021) identificou-se que o uso prolongado de dispositivos móveis sem pausas regulares aumenta o risco de desenvolvimento de problemas posturais.

Para além dos problemas físicos, longos períodos de uso de dispositivos eletrônicos (*smartphones*, *tablets*, *videogame* entre outros) por crianças e adolescentes pode-se causar desestrutura psicológica. Estudiosos afirmam que o uso prolongado de dispositivos eletrônicos podem levar à comportamentos antissociais, agressividade e instabilidade emocional, fazendo com que ocorra uma diminuição nas interações sociais, receio pelo contato físico e dificuldade em criar vínculos sociais, com a preferência pelo mundo virtual (SCHWAICKARDT *et al.*, 2021).

Chamam a atenção para o aumento importante do uso dos *smartphones* nos últimos anos e descrevem as principais posturas adotadas durante o uso desses dispositivos. Assim, a maioria dos estudos citados trouxe como disfunções musculoesqueléticas a retificação ou inversão da curvatura cervical provocando assim, sintomas de dores musculares, parestesia em membros superiores e cansaço excessivo durante o uso dos *smartphones*.

4 Conclusão

Esta revisão bibliográfica destaca a importância de monitorar e regular o uso de dispositivos móveis entre crianças e adolescentes de modo a prevenir lesões posturais. As evidências sugerem que intervenções educativas e

preventivas são essenciais para proteger a saúde postural dessa população. Para mitigar os efeitos negativos do uso de dispositivos móveis na postura de crianças e adolescentes, é crucial implementar estratégias preventivas. Recomenda-se a limitação do tempo de uso diário, incentivando pausas frequentes e a adoção de posturas adequadas. Programas educativos para pais e filhos podem aumentar a conscientização sobre os riscos associados ao uso excessivo de dispositivos móveis.

Referências

- BENINI, F. M. *et al.* **Há relação entre uso do celular com dor cervical e incapacidade nas habilidades das atividades diárias?** Brazilian Journal Of Pain, v. 5, n. 2, 2022.
- CASTELLON, L. *et al.* **Aspectos psicológicos da dependência de smartphone no contexto da pandemia de Covid-19.** Research, Society and Development, v. 11, p. e102111133556, 16 ago. 2022.
- FOREMAN, J. *et al.* **Association between digital smart device use and myopia: a systematic review and meta-analysis.** The Lancet. Digital Health, v. 3, n. 12, p. e806–e818, dez. 2021.
- LEE, Y. *et al.* **The Impact of Smartphone and Social Media Use on Adolescent Sleep Quality and Mental Health during the COVID-19 Pandemic.** Human Behavior and Emerging Technologies, v. 2023, p. 1–6, 7 jul. 2023.
- RESENDE, B. B. D. *et al.* **Prevalence of Postural Changes In School Children and Adolescents.** Acta Ortopédica Brasileira, v. 31, p. e262255, 9 jun. 2023.
- SCHAFHAUZER, SILVA. **Inclusão de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho: uma revisão** | Diversitas Journal. 10 nov. 2023.
- SCHWAICKARDT, A. S. M. *et al.* **Uso Excessivo de Tecnologia e Saúde Pública.** Movimenta (ISSN 1984-4298), v. 14, n. 1, p. 139–142, 14 maio 2021.